

ANÁLISIS DE LAS CONDICIONES PARA LA EDUCACIÓN A DISTANCIA DE JÓVENES UNIVERSITARIOS Y LOS ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE

ANALYSIS OF THE CONDITIONS FOR DISTANCE EDUCATION OF YOUNG UNIVERSITY STUDENTS AND THE PERSONAL LEARNING ENVIRONMENT

Laura Arango Rodríguez⁹

Facultad de Psicología, Universidad de La Habana, Cuba.

Recibido: 21 de mayo de 2021

Aceptado: 5 de julio de 2021

Publicado: 31 de enero de 2022

Cómo citar este artículo:

Arango, L. (2022). Análisis de las condiciones para la educación a distancia de jóvenes universitarios y los entornos personales de aprendizaje. *Revista cubana de Psicología*, 4 (5), 61-72. <http://www.psicocuba.uh.cu>

RESUMEN

La COVID-19 impuso retos nuevos a nuestra cotidianidad. La educación superior no estuvo exenta de realizar reestructuraciones para continuar con el proceso de enseñanza-aprendizaje. El siguiente artículo expone algunas de las experiencias y condiciones de nuestros estudiantes y profesores, recopiladas en este periodo de educación a distancia a través de la virtualidad, y que ratifican la existencia de una brecha digital en diferentes dimensiones. Estos resultados inspiran mi futuro quehacer científico como parte de mi proyecto de maestría en psicología educativa y permiten pensar nuevos modos de enseñar y aprender. Por ello, se presentan las líneas generales de los Entornos Personales de Aprendizaje como una posible propuesta de acción dentro del contexto educativo.

Palabras clave: brecha digital, educación a distancia, Entornos Personales de Aprendizaje, virtualidad.

⁹ ARANGO RODRÍGUEZ, LAURA. Licenciada en Psicología y diplomada en Psicología Social. Profesora instructora de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Habana. arango.laura@psico.uh.cu

ABSTRACT

COVID-19 imposed new challenges to our daily life. Higher education was not exempt from making restructurings to continue with the teaching-learning process. The following article presents some of the experiences and conditions of our students and professors, gathered in this period of distance education through virtuality, and which ratify the existence of a digital divide in different dimensions. These results inspire my future scientific work as part of my master's project in educational psychology and allow us to think about new ways of teaching and learning. Therefore, the general lines of Personal Learning Environments are presented as a possible proposal for action within the educational context.

Keywords: *digital divide, distance education, Personal Learning Environments, virtuality.*

INTRODUCCIÓN

La llegada de la COVID-19 a Cuba en marzo de 2020 provocó una desestructuración de nuestras vidas cotidianas. Si bien las medidas principales asociadas al control epidemiológico –como la restricción de movilidad, el fomento del teletrabajo y la interrupción de actividades docentes presenciales en todos los niveles (Alonso, 2021)– buscaban favorecer el aislamiento físico, y con ello, la contención del virus, también suponían un gran reto a nivel personal y social. La activación de recursos individuales, relacionales, económicos, territoriales e institucionales fue clave para afrontar la situación y todavía resultan necesarios.

En muchos casos, la crisis sanitaria ha catalizado procesos que se venían gestando o implementando de manera tímida. La educación universitaria a distancia y la virtualización educativa, constituyen un buen ejemplo.

La educación a distancia recoge una amplia denominación, según el aspecto o característica que se desea destacar, sin embargo, características comunes son el “hecho de ser una enseñanza mediada por la distancia y fundamentada en el autoaprendizaje, que no está regida ni por el espacio, ni por el tiempo, constituyéndose como fundamento de su estudio una serie de materiales especialmente diseñados para guiar el autoaprendizaje” (Pichs Herrera y Ruiz Ortiz, 2020, p. 78).

En este sentido, resultó necesario actualizar y utilizar de forma responsable los avances tecnológicos para continuar el proceso de enseñanza-aprendizaje a distancia. El espacio *online* se convirtió en el lugar para

interactuar y constituye “un valioso recurso que modifica, entre otros, a los métodos para impartir el contenido, los roles de los sujetos que participan, y la forma en que se desarrolla el proceso y su alcance” (Cabrera, 2008, p. 22). Ha implicado la disponibilidad a escala masiva de grandes cantidades de información, la estructuración de entornos de enseñanza-aprendizaje más flexibles, la eliminación de barreras espacio-temporales en los intercambios dentro del proceso educativo, el surgimiento de nuevas modalidades de comunicación y de distribución del proceso de enseñanza-aprendizaje, interconectividad y trabajo colaborativo, y ha incrementado la necesidad de gestionar y/o crear posibilidades de aprender con calidad durante toda la vida (Ortega González *et al.*, 2021). Todas estas características y funcionalidades son acordes a la educación a distancia.

Esta forma de educación cuenta con casi medio siglo de experiencia en la Universidad de La Habana; no obstante, la manifiesta dependencia de dicha modalidad con los medios tecnológicos para crear un ambiente de comunicación educativa ha condicionado su desarrollo gradual (Yee y Miranda, 2006). Del total de más de ochenta carreras que oferta la Universidad, se ofrecen cerca de una decena en esta modalidad de estudio. La Psicología no es una de ellas, y esto se debe a que, unido a los factores comentados acerca del avance gradual de las cuestiones tecnológicas, se suman las complejidades en cuanto al manejo de los contenidos y las formas para propiciar el aprendizaje que demanda cada disciplina científica.

Por lo tanto, en el caso de la Facultad de Psicología, la pandemia nos colocó frente a una dinámica nueva de educación a distancia que, además, debía asimilar el reto de ser coherentes con el cumplimiento de un plan de estudios que propone la formación por competencias. Ello responde a la necesidad de “formar estudiantes autorregulados capaces de transferir sus conocimientos y habilidades a diferentes contextos caracterizados por un entorno dinámico, cambiante y poder adaptarse exitosamente a las exigencias del mercado laboral actual” (Cubero-Ibáñez *et al.*, 2018, p. 159).

Ante este “cruce de condicionamientos”, el presente artículo pretende comentar las condiciones de partida para la educación a distancia en el espacio *online* con estudiantes de segundo año (que recogen experiencias del curso 2019-2020 y curso 2021), vivenciadas desde el rol de profesora de la Facultad de Psicología y desde el rol de profesora guía. De igual manera, se pretende dialogar acerca de una posible línea de acción a fomentar con el regreso paulatino a una “nueva normalidad”, que articula nuestras diferentes formas de aprender de forma eficiente con las tecnologías: los Entornos Personales de Aprendizaje (EPA).

¿QUÉ ENCONTRAMOS EN LA PRÁCTICA COTIDIANA DIGITAL?

A pesar de que la pandemia no nos tomó completamente por sorpresa, el sistema educacional no estaba preparado en su totalidad para enfrentarla, desde el punto de vista infraestructural (equipos, acceso a Internet, etc.) y desde la formación de profesores y estudiantes en temas de teletrabajo y telestudio. Por esa razón, en el nivel superior se vio interrumpido por completo el proceso docente en el período correspondiente a marzo-junio de 2020. Luego se pasó a un período de educación a distancia (septiembre 2020-octubre 2021).

Bajo estos presupuestos, la virtualidad ha pasado a ser protagónica en un nuevo tipo de realidad educativa, en el que se desarrollan los procesos de humanización cotidiana y donde se vislumbran aspectos relacionados con la brecha digital. Esa brecha, que inicialmente fue identificada como un problema de acceso a dispositivos y tecnologías, pronto demostró ser más profunda.

Ortega González *et al.* (2021) plantean que el problema “no es solo de acceso, sino de uso y también de enfoque, por lo que la brecha digital no es un fenómeno simple, sino un complejo proceso con al menos tres grandes dimensiones” (p. 34). La primera de las causas que amplían la brecha digital está relacionada con el acceso a redes y dispositivos digitales; la segunda está relacionada con el uso y su calidad; y la tercera radica en el enfoque con que los Estados y los sistemas educativos trabajan. A continuación, comentaremos cómo se evidencian en el trabajo con los estudiantes, a través de aspectos que fueron recogidos en múltiples diagnósticos realizados en 2.º año como parte del trabajo docente y como equipo de coordinación de año.

En relación con el acceso a los medios electrónicos para el estudio

Se partió de un acceso a dispositivos electrónicos relativamente favorable en la mayoría de los estudiantes (figura 1). En el caso del curso 2019-2020, el 23.6 % cuenta con una computadora de escritorio en buen estado, el 87 % tiene una laptop; el 14.5 % cuenta con una *tablet* y el 96.4 % tiene un móvil que le permite conectarse. No obstante, se reconoce que existe un 3.7 % que no cuenta con computadora como medio electrónico para el estudio. Para estos estudiantes se buscaron alternativas desde lo institucional, como el acceso a medios a través de locales de Joven Club y, en algunos casos, en departamentos de la Universidad que quedaban cerca de sus territorios.

Figura 1. Acceso a medios electrónicos de estudiantes de 2.º año en Psicología, cursos 2019-2020 y 2021.

Por su parte, los estudiantes del curso 2021 casi en su totalidad presentan algún medio electrónico para el estudio. El 33.8 % cuenta con una computadora de escritorio en buen estado, el 72 % tiene una láptop; el 21.7 % cuenta con una *tablet* y el 98.5 % tiene un móvil que le permite conectarse. Un 2.9 % reportó que cuenta con otros medios (de familiares) con los cuales también podría acceder. Se reportó una estudiante que presenta dificultades con su móvil, pero estaba en proceso de reparación.

Partiendo de estas condiciones, podemos decir que, en sentido general, las brechas con relación al acceso son menores que en otros contextos o que en otros niveles educativos, aunque se mostraron ciertas inequidades expresadas en la calidad de la señal digital según territorios de residencia. Aquellos territorios más alejados o de provincias como Artemisa y Mayabeque a veces no contaban con buena señal para acceder, a pesar de tener dispositivos electrónicos. Sin embargo, no se recogieron en el diagnóstico otras variables sociodemográficas que inciden sobre este fenómeno, como, por ejemplo, las desigualdades en capital cultural y económico de las familias y otros factores ligados al entorno socioeducativo del alumnado (Bagán Castilla *et al.*, 2020).

También, se reconoce que, en este nuevo escenario formativo, la familia se convierte en apoyo fundamental para continuar las clases *online*. Se hace más fuerte y necesaria que nunca la diada familia-escuela. Sin embargo, no todos cuentan con las mejores condiciones dentro del contexto familiar para asumir el estudio con la concentración que conlleva y los accesos y usos pueden también verse afectados. Caballero *et al.* (2021) plantean experiencias que refuerzan este resultado: “respecto a la actividad de

estudio, se aprecian dificultades para realizarla de forma individual [...] Igualmente se reconocen condiciones estructurales con deficiencias para realizar la actividad de estudio (espacio en la casa sin agentes distractores)” (p. 15).

En relación con el uso de los medios electrónicos y las redes: calidad del tiempo

Para Area *et al.* (2020), citados en Arriaga Delgado *et al.* (2021), es importante determinar qué, cómo y por qué se utilizan las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en la labor docente. Esto resulta relevante no solo en este contexto de pandemia, sino también después que pase y las clases se hagan en modalidades híbridas (presencial-virtual). Encontramos entonces varios escenarios que matizan e inciden sobre el uso que se le concede a las TIC.

El primero de esos escenarios está relacionado con la determinación externa hacia el cambio para la modalidad virtual, que se comprueba en estudiantes y profesores. La decisión de pasar a la educación a distancia no fue una decisión personal ni institucional, sino resultado de los constreñimientos de la situación epidemiológica que dejaba solo dos opciones: no estudiar o estudiar a distancia. Ello conlleva impactos a nivel subjetivo: una motivación lesionada por el aislamiento y la distancia física, una organización del tiempo a veces no adecuada y con repercusiones en el autocuidado individual, dificultades en la gestión de los afectos y las relaciones con profesores y compañeros de aula, etc. Dichos impactos subjetivos fueron resultado de la educación a distancia como única salida posible para avanzar dentro del contexto escolar.

Un segundo aspecto tiene que ver con las diversas competencias digitales que presentan profesores y alumnos. La migración hacia las plataformas digitales y las redes sociales supusieron esfuerzos a distintas escalas, sobre todo para aquellos maestros más veteranos que no están al día en materia digital y han tenido que adquirir nuevas habilidades y herramientas que les permitan trabajar de manera *online*. El no tener implementadas las TIC en las escuelas y la falta de competencias digitales conlleva para el profesorado una carga de trabajo extra en la adaptación del currículum educativo (Bagán Castilla *et al.*, 2020, p. 187)

Los docentes mostraban diferentes grados de apropiación tecnológica y contaban con pocas experiencias respecto a la educación virtual, por lo que “sobre la marcha” se consultaron tutoriales de gestión de plataformas y redes que ayudaran a seguir el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por su parte, los estudiantes, más “entrenados” en su mayoría (aunque se encontraron diferentes niveles de competencias digitales), no demostraron un aprovechamiento total de los recursos, en especial de la plataforma institucional Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA).

En la Universidad de La Habana se trabajó en mejorar las condiciones de acceso a redes, en especial para el acceso a la plataforma virtual y para el diseño de las asignaturas en esta. EVEA constituyó, y constituye, la herramienta fundamental utilizada por la Universidad para desarrollar la educación a distancia.

Aun cuando EVEA está diseñada como plataforma de aprendizaje, existieron resistencias por parte de los estudiantes para su uso. A pesar de ser el medio interactivo instaurado para el intercambio y comunicación con profesores y compañeros de aula, el medio de preferencia es WhatsApp. Este, si bien es efectivo como servicio de mensajería de los más baratos en el país, no es económico en relación con los salarios, y menos en el caso de los estudiantes cuyas familias financian el servicio. Por tanto, fue necesario sensibilizar respecto a las oportunidades gestionadas por la Universidad (correos y EVEA) para aliviar esta situación de los usos y los costos.

En los inicios, un 32.4 % de los estudiantes no estaban registrados en EVEA y presentaban problemas para su acceso. Actualmente, el 100 % de los estudiantes se encuentran registrados, pero no se ha logrado que conciban EVEA como un espacio de real interacción. Es más utilizado como un repositorio de información, mientras que las participaciones en foros y *chats* es baja. Con estas condiciones, persisten desafíos que podemos mencionar: es necesario transformar el estilo comunicativo transmisivo de los contenidos de la plataforma y de cómo se están estructurando las asignaturas (en este sentido, en el curso actual se han dinamizado las propuestas de acción); se debe trabajar en aras de convertir las plataformas con fines académicos en espacios realmente participativos, colaborativos e interactivos que contribuyan a la generación de metas comunes compartidas y a procesos de emprendimiento e innovación; y debemos aprovechar las plataformas digitales con fines académicos como espacio de participación ciudadana-gestión de recursos, entrenamiento en diálogo, en diseño de propuestas fundamentadas.

Finalmente, un tercer elemento que influye sobre el uso de las TIC es la distribución de roles y sobrecarga. En la práctica cotidiana se encontraron profesores y estudiantes que vivenciaban roles cruzados. La distribución de los roles escolares con los del hogar, e incluso con roles ciudadanos, fue frecuente y daban pistas de sobrecargas de tareas. Por ejemplo, profesores y estudiantes fueron voluntarios en zonas rojas dentro de los centros de aislamiento, lo que implicaba un “distanciamiento” de los espacios docentes. Las comillas se deben a que muchos comentaban el poder “aportar y poner en práctica saberes”. Otros jóvenes convivían con personas vulnerables y eran, por tanto, los encargados de traer a casa los insumos básicos, y algunos vivenciaron sobrecarga “asociada a las tareas domésticas, de cuidado, trabajo o estudio y poco espacio para el tiempo libre; esta situación aparece con mayor frecuencia en mujeres jóvenes con niños pequeños” (Caballero *et al.*, 2021, p.13).

En relación con el enfoque utilizado en educación virtual

Las cuestiones que hemos discutido referentes a cómo y para qué se usa la tecnología no puede verse desligado del enfoque con el que se opera dentro del nivel educativo. En la virtualidad, la docencia ha tenido un comportamiento de extensión de las clases presenciales y se evidencian algunos patrones tradicionales. Debido a la baja experiencia con la educación virtual y demás puntos discutidos, se identificaron tareas que se centran en lo individual y en la entrega de reportes de lectura. A pesar de ser recursos didácticos necesarios para la autoorganización del aprendizaje y reflexión, es importante salvaguardar la función social. Hoy es un desafío crear recursos didácticos con nuevos formatos y formas para que el estudiante gestione sus conocimientos, asistidos por las TIC. En este contexto, resulta provisorio realizar innovaciones, por ejemplo, el *mobile learning*, que facilita el aprendizaje ubicuo; en cualquier momento el estudiante puede aprender (Ortega González *et al.*, 2021).

ENTORNOS PERSONALES DE APRENDIZAJE: LÍNEA DE ACCIÓN POSIBLE PARA INNOVAR

Como podemos apreciar, la educación y el trabajo virtual se han convertido en una realidad que no solo no puede ser negada, sino que debe ser explorada con responsabilidad y aprendiendo de estas experiencias para poder “tomar partido”. Hoy es necesario innovar, romper con lo tradicional e instituido y generar nuevas didácticas que promuevan el desarrollo humano atendiendo a su diversidad y nuevas condiciones y herramientas. Se debe promover un aprendizaje en redes y entre las personas, que contemplen aprendizajes que también obtenemos de otros espacios y que posibiliten la adaptabilidad a preferencias y condiciones individuales para el aprendizaje.

En búsqueda de respuestas a todos estos desafíos y esperanzas futuras, como interés investigativo y profesional, y tras estas primeras experiencias de educación a distancia y en tiempos de crisis (que demandan una mayor creatividad), nos hemos encaminado a investigar sobre los Entornos Personales de Aprendizaje (EPA). Este es un campo de investigación poco explorado en nuestro contexto. Poder estructurar e identificar desde las escuelas estos espacios en estudiantes y profesores sería una apuesta interesante y favorecedora para el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Debido a que aún no hemos podido caracterizar y conocer cómo están estructurados los EPA de estudiantes y profesores en el contexto de nuestra facultad, haremos, para cerrar este artículo, un pequeño recorrido sobre qué son los EPA y las bondades que puede aportar al contexto educativo.

El proceso de formación docente educativo, en especial en estos momentos, ha estado estrechamente vinculado con el uso de las aplicaciones *web* basadas en la colaboración y en el establecimiento de redes sociales, ya sea por afinidades personales o profesionales. Facebook, WhatsApp, LinkedIn, Twitter, los *blogs* y los *podcasts* son plataformas que han marcado una nueva forma de intercambio y nuevas prácticas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Pero, ¿hemos sabido aprovecharlas?, ¿se utilizan como espacio para transformar, participar y aprender, o son solo espejo de nosotros mismos?

Es el momento acertado para repensar las prácticas educativas, no enseñar por enseñar, sino detenernos a mirar qué y cómo enseñar, cómo orientar al alumno para que aprenda según sus intereses, para que sea sujeto de su aprendizaje y pueda implicarse en la construcción del conocimiento y de la sociedad en sentido general, una vez que salga del contexto universitario.

Los Entornos Personales de Aprendizaje marcan esta posible y deseada diferencia en el ámbito educativo. Según Barroso Osuna *et al.* (2012), podríamos plantearnos qué papel pueden llegar a jugar los EPA dentro de las acciones formativas en la educación virtual: “Se han establecido similitudes y diferencias con los tradicionales entornos LMS (Learning Management System) y se han considerado aquellos como una evolución lógica y tecnológica de los LMS, por la adaptación de las diferentes herramientas de comunicación a las necesidades concretas que pueda tener el usuario” (p. 4).

Según Adell y Castañeda (2013), los EPA representan un punto de inflexión y confluencia en cuanto a “aprender con tecnologías”, en tanto implican un cambio en la dirección de la educación –existe una reestructuración del papel del sujeto, de la propia comunidad para la escuela, de la organización de los centros educativos, las metodologías, etc.–, pero, a su vez, es un punto de confluencia, porque aborda y permite la sinergia de temas que se han desarrollado en los últimos años, como el trabajo con las redes sociales, la conformación de identidades digitales, la alfabetización mediáticas, las competencias digitales, y podríamos seguir listando.

Aun cuando siempre han existido, puesto que hemos adquirido un cúmulo de conocimientos a través de la familia y la escuela (desde su modelo más tradicional hasta este nuevo modelo en transformación), debido a la multiplicidad de herramientas y nuevas redes que podemos conformar desde lo individual, su estudio ha ganado relevancia, ya que se necesita conocerlos, comprenderlos y aprender a enriquecerlos para crear una educación que forme ciudadanos digitales competentes a lo largo de toda la vida.

Desde la teoría, se exponen diferentes criterios de autores que responden a corrientes divergentes: una postura que defiende los EPA como un artefacto tecnológico y cuyo objetivo es crear y generalizar la mejor herramienta (una mirada muy instrumental de los EPA) y otra que los asume como una idea pedagógica o un nuevo enfoque sobre cómo aprenden las personas con tecnología, como una nueva forma

de conocimiento en la red. Partir desde la segunda mirada otorga la posibilidad de incorporar las herramientas de la *Web 2.0* y las redes sociales desde una nueva perspectiva formativa, haciendo que la persona adquiera nuevas formas de desenvolverse en el contexto formativo virtual. Constituyen una herramienta personal para acceder, agregar, configurar y manipular recursos digitales de sus experiencias continuas de aprendizaje, por esto se consideran tecnología *Web 2.0*, aunque no son solo herramientas, sino una manera de entender el aprendizaje en Internet (Barroso Osuna *et al.*, 2012).

Los EPA suponen un cambio de mentalidad de los estudiantes y los profesores, vernos a todos como aprendices, no solo como receptores o emisores de información, sino como creadores y sujetos en constante cambio. La articulación de la concepción que defienden Adell y Castañeda (2013) y la propuesta por Alemán Ramos (2015) plantean aspectos básicos a tener en cuenta para crear en el proceso de enseñanza-aprendizaje estrategias más colaborativas y de aprendizaje autorregulado. Desde esta conjunción, los EPA son aquel espacio personal condicionado por intereses, necesidades y competencias particulares, que comprende un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades, la cuales se utilizan para aprender haciendo un uso eficiente de las tecnologías.

Adell y Castañeda (2013) nos descubren que los EPA de las personas se configuran a partir de los procesos, experiencias y estrategias que el aprendiz puede –y debe– poner en marcha para aprender. Es evidente que las actuales condiciones sociales y culturales están vinculadas con las posibilidades que las tecnologías potencian. Ello implica aceptar nuevos retos que sirvan para enriquecer la manera en la que aprenden las personas, tanto de forma individual como en grupos; implica lograr una transformación y redimensión del rol, convirtiendo tanto a profesor como a estudiantes en receptores y creadores de información y conocimiento con la ayuda de las tecnologías.

La educación superior enfrenta una gran responsabilidad: crear propuestas acertadas para desarrollar competencias, a fin de formar profesionales en un campo de actuación cada día más incierto, altamente complejo y cambiante; y enseñar habilidades de gestión de EPA puede ser una estrategia acertada. Sirvan estas provocaciones desde la teoría y las experiencias de una educación a distancia como punto de partida para, desde la educación superior, comenzar a pensar iniciativas que promuevan el desarrollo de entornos en los que aprender eficientemente y desde nuestras necesidades.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Adell, J., y Castañeda, L. (2013). El ecosistema pedagógico de los PLEs. En L. Castañeda y J. Adell (eds.), *Entornos Personales de Aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red* (pp. 29-51). Alcoy: Marfil.
- Alemán Ramos, P. F. (2015). *El Entorno Personal de Aprendizaje en la construcción del proyecto vital. Una aproximación desde la educación superior* [tesis de doctorado]. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Recuperado de https://accedacris.ulpgc.es/bitstream/10553/19820/3/0730067_00000_0000.pdf
- Alonso, R. (2021, 5 de febrero). Medidas adoptadas en La Habana para enfrentar la COVID-19. *Cubadebate*. Recuperado de <http://www.cubadebate.cu/noticias/2021/02/05que-medidas-adoptas-la-habana-para-enfrentar-la-covid-19-video/>
- Arriaga Delgado, W., Bautista Gonzales, J. K., y Montenegro Camacho, L. (2021). Las TIC y su apoyo en la educación universitaria en tiempo de pandemia: una fundamentación facto-teórica. *Conrado*, 17 (78), 201-206. Recuperado de <https://conrado.ucf.edu.cu/index.php/conrado/article/view/1665>
- Bagán Castilla, P., García Gil, M., y Moreno González, A. (2020). El coronavirus y los efectos sobre la desigualdad en el ámbito educativo. En Grupo de Investigación Corona Social, *Covid-19 Caos 2.0: ensayos desconfiados. Ideas de debate para la post pandemia* (pp. 173-192). Badajoz: anthropiQa 2.0. Recuperado de <https://dialnet.unirioja.es/descarga/libro/765841.pdf>
- Barroso Osuna, J., Cabero Almenara, J., y Vázquez Martínez, A. I. (2012). La formación desde la perspectiva de los entornos personales de aprendizaje (PLE). *Apertura*, 4 (1), 1-11. Recuperado de <http://www.udgvirtual.udg.mx/apertura/index.php/apertura/article/view/209/224>
- Cabrera, F. (2008). *Centro virtual de recursos para contribuir a la integración de las tecnologías de la información y las comunicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría* [tesis de doctorado]. Instituto Superior Politécnico José Antonio Echevarría, La Habana.
- Cubero-Ibáñez, J., Ibarra-Sáiz, M. S., y Rodríguez-Gómez, G. (2018). Propuesta metodológica de evaluación para evaluar competencias a través de tareas complejas en entornos virtuales de aprendizaje. *Revista de Investigación Educativa*, 36 (1), 159-184. doi: <http://dx.doi.org/10.6018/rie.36.1.278301>
- Ortega González, D., Acosta Álvarez, C. L., Ortega Cabrera, F., y Díaz Cruz, Y. (2021). Retos de la educación contemporánea ante la virtualización y ubicuidad de los entornos sociales. *Conrado*,

17 (78), 32-39. Recuperado de http://scielo.sld.cu/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1990-86442021000100032

Pichs Herrera, B., y Ruiz Ortiz, L. (2020). La educación a distancia en la educación superior cubana. Estudio de matrícula y desarrollo en la formación de pregrado. *Serie Científica de la Universidad de las Ciencias Informáticas*, 13 (3), 76-89. Recuperado de <https://publicaciones.uci.cu/index.php/serie/article/download/550/455/>

Yee, M., y Miranda, A. (2006). Cuba: la educación a distancia en la Universidad de La Habana. *Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 6 (1). Recuperado de <http://www.redalyc.org/pdf/3314/331427205008.pdf>